

і цифрових підходів може забезпечити ефективний розвиток навичок диригента, необхідних для керівництва учнівським оркестром народних інструментів.

Література:

1. Бабій О. Інноваційні технології в контексті цифрової трансформації освітнього процесу на індивідуальних заняттях з хорового диригування. *Національна освіта в стратегіях соціокультурного вибору: теорія, методологія, практика* : матеріали VIII Міжнар. науково-практ. конф., м. Луцьк, 19 груд. 2024 р. Луцьк, 2024. URL: <https://doi.org/10.5281/zenodo.14832149>.
2. Пухальський Т. Особливості організації дистанційного навчання у вокально-хоровій підготовці майбутніх учителів музичного мистецтва. *Молодь і ринок*. 2022. № 6/204. URL: <https://doi.org/10.24919/2308-4634.2022.262374>.
3. Роль технологій у сучасній диригентській підготовці магістрів: виклики та перспективи / Т. Гордеєва-Ковальчук та ін. *Наука і техніка сьогодні*. 2024. № 4(32). URL: [https://doi.org/10.52058/2786-6025-2024-4\(32\)-551-561](https://doi.org/10.52058/2786-6025-2024-4(32)-551-561).

КОМП'ЮТЕРНІ ІГРИ ЯК ЗАСІБ ФОРМУВАННЯ ПСИХОЛОГІЧНОЇ ГОТОВНОСТІ СТАРШИХ ДОШКІЛЬНИКІВ ДО ШКІЛЬНОГО НАВЧАННЯ

Анастасія МИХАЙЛЕНКО

здобувачка першого (бакалаврського) рівня вищої освіти факультету дошкільної освіти Харківського національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди, м. Харків

Одним з найважливіших завдань дошкільної освіти виступає підготовка дитини до шкільного навчання, що насамперед передбачає розвиток у неї психологічної готовності. Вирішення цього завдання потребує пошуку ефективних засобів і шляхів її формування. Сьогодні в умовах цифровізації суспільства інформаційно-комунікативні технології стають невід'ємною частиною освітнього процесу не лише в школі, а й в закладі дошкільної освіти. Нашу увагу привернув такий аспект даної проблеми, як використання комп'ютерних ігор з метою формування психологічної готовності дошкільників до шкільного навчання.

Вивченню особливостей використання комп'ютерних ігор у дошкільній освіті присвячені праці О. Андрощук, С. Іванової, І. Новик, І. Семчук та інших.

В їх дослідженнях уточнено поняття «комп'ютерної гри», виділені її види, функції, переваги й особливості використання тощо.

Під комп'ютерною грою розуміють «програмний засіб, що дозволяє спрямувати діяльність дитини на досягнення дидактичної мети в ігровій формі» [4, с. 2]. Її специфічною особливістю є те, що партнером виступає не інша дитина, а програма.

Аналіз наукових досліджень [1-4] дозволив нам узагальнити основні рекомендації щодо використання комп'ютерних ігор в освітньому процесі закладу дошкільної освіти:

1. Комп'ютерна гра має виступати допоміжним засобом, доповненням до використання традиційних ігор і форм занять в освітньому процесі закладу дошкільної освіти.

2. Їх використання оптимальне під час вивчення тих елементів знань, які важко зрозуміти й засвоїти за допомогою традиційних дидактичних засобів.

3. Наявність психологічної і фізичної готовності дітей: під час комп'ютерних ігор діти оперують символами та знаками, тому їм мають передувати ігри зі звичайними іграшками і предметами-замінниками. Як зазначав О. Запорожець, переводити дитину до дій зі знаками, символами, без опори на конкретний предмет можна лише за умови сформованості в неї стійкої бази практичного, реального досвіду, що отриманий через органи чуття [3].

Комп'ютерні ігри, як відмічають О. Андрощук, С. Іванова, впливають на формування в дошкільника:

- творчої активності;
- пізнавального інтересу;
- психічних пізнавальних процесів (увага, просторове сприймання, пам'ять, мовлення, уява, мислення);
- дрібної моторики рук;
- передумов теоретичного мислення [1, 2].

Зважаючи на широкі можливості комп'ютерних ігор, можна стверджувати, що вони є одним з ефективних засобів підготовки дитини до навчання в школі та мають певні переваги порівняно із традиційними засобами, а саме:

- подача інформації в ігровій формі стимулює цікавість та інтерес дитини;
- образна подача матеріалу (анімація, рух і звук) дозволяють утримувати увагу дитини певний проміжок часу;
- можливість самостійно регулювати темп і кількість вирішуваних завдань і бачити результат на екрані;
- відсутність негативної оцінки помилкових дій, можливість отримати повторні спроби для досягнення успіху, тобто акцент робиться не на поразці, а на отриманні доброго результату;
- наявність заохочення за правильне вирішення поставленого завдання стимулює автоматизацію контролю під час виконання завдань і покрокове підтвердження дій дошкільника;
- можливість індивідуалізації процесу навчання.

Отже, у комп'ютерних іграх закладені потенційні можливості для формування психологічної готовності до школи, тому сьогодні педагоги і батьки цілком можуть застосовувати їх як додатковий засіб підготовки дітей до навчання в школі, однак пам'ятаючи, що їх бездумне застосування здатне негативно вплинути на розвиток дитини.

Література:

1. Андрощук О. Комп'ютерні ігри як засіб розвитку творчих здібностей старших дошкільників. *Вісник Інституту розвитку дитини. Сер. : Філософія, педагогіка, психологія.* 2014. Вип. 34. С. 137-142. URL : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vird_2014_34_23
2. Іванова С. М. Вплив комп'ютерних ігор на формування елементів логічного мислення у дітей старшого дошкільного віку. URL : <https://core.ac.uk/download/pdf/11083348.pdf>
3. Новик І. М. Проектування навчальних компютерних ігор в освітньому процесі дошкільного навчального закладу. *Вісник психології і соціальної педагогіки» Київського університету імені Бориса Грінченка.* 2010. Вип. 4. С. 34-36.

4. Семчук С. І. Комп'ютерні ігри та їх використання в педагогічному процесі ДНЗ. URL : <http://surl.li/fpjgf>

МЕДІАГРАМОТНІСТЬ ТА КРИТИЧНЕ МИСЛЕННЯ НА УРОКАХ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ: РОЛЬ УЧИТЕЛЯ В ІНФОРМАЦІЙНОМУ СУСПІЛЬСТВІ

Наталія ПАВЛЮК

кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри української мови
Рівненський державний гуманітарний університет, м. Рівне

Анотація. У статті розглядається роль медіаграмотності та критичного мислення у навчанні української мови в умовах цифрового суспільства. Окреслено основні методи та прийоми інтеграції медіаграмотності в освітній процес. Визначено ключову роль учителя у формуванні свідомого ставлення учнів до інформації, наголошено на критичному оцінюванні медіаконтенту та протидії маніпуляціям.

Ключові слова: медіаграмотність, критичне мислення, цифрове суспільство, маніпуляції мовою, інформаційна безпека, комунікативна компетентність.

Сучасний світ – це величезний потік інформації, що поширюється через традиційні та цифрові медіа. В умовах цифрової трансформації освіти учні все частіше отримують знання не лише зі шкільних підручників, а й з інтернет-ресурсів, соціальних мереж, блогів та відеоплатформ. Це робить їх вразливими до маніпуляцій, дезінформації та фейкових новин. Саме тому *формування медіаграмотності та критичного мислення* – це важливе завдання сучасного вчителя української мови.

Цій проблемі присвячено чимало досліджень. Так, ГО «Детектор медіа» проводить дослідження рівня медіаграмотності українців, зокрема «Індекс медіаграмотності української аудиторії» [4], а Національний проєкт з медіаграмотності «Фільтр» спільно з ГО «Детектор медіа» досліджує практики